

DICOTOMIA BÁSICA ENTRE AS RESPOSTAS AGUDAS E CRÔNICAS AO ESTRESSE: UMA REFLEXÃO CRÍTICA

SILVA J. Juarez Souza¹
SOUSA, Caren Nádia Soares de²

RESUMO

Esse texto trata-se de uma breve exposição sobre a neurobiologia do estresse, o que ocorre no cérebro quando um indivíduo é submetido a um contexto estressante e quais os seus efeitos para a saúde. O estresse é uma importante ferramenta para atender a duas demandas principais da vida: sobrevivência e reprodução, mas em volumes elevados e por períodos longos pode representar riscos.

Palavras-chave: Estresse. Amígdala. Neurogênese. Neuroplasticidade. Cérebro.

1. INTRODUÇÃO

O seres vivos ao longo dos séculos desenvolveram intrigantes mecanismos para garantia da sobrevivência, um exemplo disso são os mecanismos de resposta ao estresse. Várias regiões do cérebro e sistemas funcionais importantes são solicitados para garantia da sobrevivência e reprodução. No entanto, esse mecanismo, como a maioria das coisas da vida, possui suas desvantagens, geralmente quando utilizado com frequência, em altas doses e por longos períodos.

2. METODOLOGIA

Foi feita uma pesquisa bibliográfica por meio de artigos científicos, revistas e jornais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo consiste em uma reflexão crítica acerca do estresse diante de seus efeitos fisiológicos e homeostáticos e de como ele pode ser deletério diante de uma resposta mal adaptativa.

Estressor pode ser conceituado como algo que afeta o equilíbrio homeostático do corpo. A resposta ao estresse é um conjunto de mudanças neurais e endócrinas concebidas para fazer um indivíduo sair dessa crise e restabelecer a homeostase.

Eventos críticos no cérebro iniciam a resposta ao estresse, *o vislumbre do leão ativava a amígdala*, é uma estrutura essencial para respostas ao estresse, assim como hipotálamo, região do diencefalo responsável por manter a homeostase do organismo, controlando funções do corpo como temperatura e gasto energético. Já a hipófise é uma pequena glândula que controla o sistema endócrino. Durante o estresse projetos estruturais de longo prazo, - crescimento,

¹Discente do Curso de Psicologia. E-mail: juniiorsouza0@gmail.com

²Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@uni grande.edu.br

reprodução, reparação de tecidos - são postergados até o fim da crise.

Glicocorticoides alcançam o cérebro e possibilitam maior rapidez de cognição e precisão sensorial.

Para os primatas, estressor não se limita a desafios físicos à homeostase. Inclui respostas antecipatórias ao estresse, que são adaptativas apenas quando relacionadas a desafios físicos a caminho. Caso um indivíduo esteja convencido de que está, sem razão, sempre prestes a sofrer um desequilíbrio homeostático, está agindo como um primata ansioso, neurótico, psicologicamente estressado. *A resposta ao estresse não evoluiu para esse propósito*

Mobilizar várias funções do corpo destinadas a sobrevivência para lidar com estressores alheios a esse propósito pode ocasionar efeitos endócrinos e metabólicos adversos. Interferir de forma crônica no crescimento, reprodução e reparação de tecidos tem um preço.

Eis a dicotomia: Estresse em situação de crise física aguda salva vidas, nas zebras e leões em fuga se esgotam em segundos ou minutos, isso é decisivo. Estresse em circunstâncias psicológicas crônica causa sofrimento, duração de dias, meses ou anos, gera efeitos indesejáveis no comportamento.

Se a resposta aguda ao estresse envolve o aumento à imunidade, o estresse crônico à suprime, provocando vulnerabilidade a doenças infecciosas. Raras as doenças causadas pela resposta ao estresse físico, adocemos por utilizar esse mecanismo demasiadamente, por tempo prolongado, por razões psicológicas.

- O ESTRESSE QUE AMAMOS

Existe também “estresse prazeroso”, aquele que é leve e passageiro, inclusive pagamos por ele, um exemplo disso é um passeio numa roda gigante. A essência do estresse psicológico é a falta do controle e previsibilidade. Entretanto, aceitar desafios e submeter-se ao inesperado, em ambientes benéficos, pode proporcionar prazer e diversão.

No conceito de U invertido³, a completa ausência de estresse é tediosa e aversiva. O estresse moderado e transitório, parte esquerda do U invertido, é maravilhoso: aguça vários aspectos do funcionamento do cérebro, aumentam a liberação de dopamina, aguça a memória, entre outros benefícios.

- ESTRESSE SUSTENTADO E O MEDO

A amígdala (região do cérebro responsável pela detecção do e resposta ao medo) é sensível aos glicocorticoides, o estresse aumenta a excitabilidade dos hormônios amigdalares, em especial da amígdala basolateral (ABL), com seu aprendizado do medo. Durante uma situação de risco a amígdala recruta o hipocampo para recordar informações contextuais sobre eventos anteriores semelhantes. O estresse fortalece esse recrutamento e facilita o aprendizado e associação do medo e sua consolidação na memória de longo prazo.

A excitabilidade da amígdala envolve a inibição do neurotransmissor inibitório GABA, que aumenta a atividade dos neurónios excitatórios de glutamato (GLU, importante para memorização e aprendizado)

O estresse também torna mais difícil desaprender o medo, extinguir a associação de medo condicionado. Ele enfraquece o poder inibitória do CPF (cortex pré-frontal) sobre a ABL (amígdala basolateral). A amígdala não esquece o que motiva o medo, é ensinada pelo CPF a não associar a situação ao perigo. *O estresse facilita o aprendizado de associações de medo e prejudica o aprendizado da extinção do medo.*

- ESTRESSE SUSTENTADO, FUNÇÃO EXECUTIVA E JULGAMENTO

O estresse compromete funções importantes do CF, a memória de trabalho é

prejudicada; estudos identificaram que após a administração prolongada de altos níveis de glicocorticoides em pessoas saudáveis causou danos a memória de trabalho semelhantes a lesão no CF (córtex frontal).

Um exemplo disso está no aumento de sinalização de noradrenalina no CPF, em vez de aumentar a concentração causa tumulto cognitivo, intensificando sinais de interferência da amígdala. O aumento da função amígdaloide torna o indivíduo mais propenso a assumir riscos e menos capaz de raciocinar de forma contrária. Durante o estresse sustentado a amígdala processa respostas emocionais mais rápidas e menos precisas, mais medo impulsividade, resultado: aumentam a sensibilidade a gatilhos provocando agressividade rápida e reativa.

Um fato curioso é que o estresse estimula a agressividade que reduz o próprio estresse, quanto maior a tendência a descontar a agressividade induzida pelo estresse, menores são os níveis de glicocorticoides. Chamado de agressividade deslocada, essa é uma especialidade humana.

Os efeitos do estresse nas regiões frontocorticais nos faz funcionar de forma automática, presos a rotina, inflexíveis, repetitivos. Em ratos, macacos e seres humanos, o estresse enfraquece as ligações com o hipocampo – essencial para retomar o registro de experiências passadas que ajudariam na reação a situação – e fortalece as conexões com circuitos do córtex mais habituais.

- O ESTRESSE VERSUS A ATENÇÃO, MEMÓRIA E APRENDIZADO

O condicionamento do medo exige que as sinapses executem a PLD (potencialização de longa duração) na amígdala basolateral. É como os sistemas dopaminérgicos aprendem a associar os estímulos com a recompensa. (Exemplo: quando um viciado passa a associar o uso da droga a um lugar, causando fissura.

O estresse moderado e passageiro (bom e estimulante) promove o PLD no hipocampo, diferentemente do estresse agudo e prolongado, que interrompe a PLD e estimula a DLD (depressão de longa duração), motivo da falha da cognição em muitas situações. Além disso, o estresse sustentado e a exposição a glicocorticoides aumentam a PLD e suprimem a DLD na amígdala, intensificando o condicionamento pelo medo, também suprimem a PLD no CF.

O resultado de mais sinapses excitáveis na amígdala, menos no CF é maior impulsividade e má regulação emocional.

A produção de novas sinapses é essencial para a formação de memória e o aprendizado, o estresse sustentado e a exposição a glicocorticoides, são capazes de reduzir os dendritos e espinhas dendríticas do hipocampo, inibindo a produção de novas sinapses, além decausar a retração dendríticas e perda de sinapses além de menor liberação de glutamato no CF. O resultado são danos à atenção e à tomada de decisão.

O estresse e a exposição prolongada a altos níveis de glicocorticoides, provocam falha da neurogênese hipocampal (formação de novos neurônios e sinapses), relacionada a atrofia dessa região e conseqüentemente problemas cognitivos. O núcleo *accubens* é exaurido de dopamina tornando ratos mais inclinados à subordinação social e os humanos, a depressão. Basicamente, quase tudo que se pode medir no sistema nervoso é passível de ser alterado em respostas ao estresse prolongado. Importante salientar que muitas dessas alterações podem ser revertidas em um ambiente diferente.

³ U invertido é um gráfico que indica que níveis altos ou baixos de glicocorticoides podem prejudicar o desempenho do organismo em gerar adaptação ao estressor (HERMAN et al., 2003; ROY et al., 1999)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já dito, o estresse é um mecanismo para garantia da sobrevivência. Manter os níveis de estresse em níveis equilibrados é fundamental para promover o bem-estar individual e coletivo, bem como para garantir o funcionamento saudável da sociedade como um todo. À medida que a compreensão dos efeitos do estresse se aprofunda, torna-se cada vez mais claro que a gestão adequada do estresse é essencial.

REFERÊNCIAS

- A. BECHARA et al., "Failure to Respond Autonomically to Anticipated Future Outcomes Following Damage to Prefrontal Cortex Cerebral Cortex, v. 6, n. 2, p. 215, 1996, C. Martin et al. "The Effects of Vagus Nerve Stimulation on Decision-Making" Cortex, v. 40, n. 4, p. 605, 2004.
- A. ARNSTEN, "Stress Signaling Path ways That Impair Prefrontal Cortex Structure and Function". Nat Rev Naci, v. 10, n., p. 410, 2009; C Sandi e M. Loscertales, "Opposite Effects on NCAM Expression in the Rat Frontal Cortex Induced by Acute vs. Chronic Corticosterone Treatments". Brain Res, v. 828, n. 1, p. 127, 1999.
- A. IZQUIERDO et al. "Brief Uncontrollable Stress Causes Dendritic Retraction in Infralimbic Cortex and Resistance to Fear Extinction in Mice J Nsci, v 26. n. 21. p. 5733, 2006.
- C. LISTON et al. "Stress-Induced Alterations in Prefrontal Cortical Dendritic Morphology Predict Selective Impairments in Perceptual Attentional Set Shifting J Nsci, v. 26, n. 30, p. 7870, 2006.
- C. ROCHER et al., "Acute Stress- Induced Changes Hippocampal/Prefrontal Circuits in Rats Effects of Antidepressants CerebralCortex", v 14, n. 3. p. 224, 2004.
- C. LAI et al., "Opposite Effects of Fear Conditioning and Extinction on Dendritic Spine Remodeling Nar, v 483. n. 7387. p. 87 2012.
- C. WELLMAN, "Dendritic Reorganization in Pyramidal Neurons in Medial Prefrontal Cortex After Chronic Corticosterone Administration J Neurobiol, v. 49. n. 3, p. 245, 2001; D. Knox et al., "Single Prolonged Stress Decreases Glutamate, Glutamine, and Creatine Concentrations in the Rat Medial Prefrontal Cortex Nws Lett, v 480, n. 1, p. 16, 2010
- G. BODENHAUSEN et al., "Negative Affect and Social Judgment: The Differential Impact of Anger and Sadness". Eur J Soc Psych, v. 24, p. 45, 1994; A. Sanfey et al., "The Neural Basis of Economic Decision- Making in the Ultimatum Game". Sei, v. 300, p. 1755, 2003; K.
- J. CERQUEIRA et al. "Morphological Correlates of Corticosteroid-Induced Changes in PrefrontalCortex Dependent Behaviours J Naci, v. 25, n. 34, p. 7792, 2005:
- J. CLOUTIER et al., "Are Attractive People Rewarding? Sex Differences in the Neural Substrates of Facial Attractiveness". J Cog Nsci, v. 20, n. 6, p. 941, 2008; K. Demos et al., "Dietary Restraint Violations Influence Reward Responses in Nucleus Accumbens and

Amygdala". *J Cog Nsci*, v. 23, n. 8, p. 1952, 2011

J. GROSS, Antecedent and Response-Focused Emotion Regulation. Divergent Consequences for Experience, Expression, and Physiology" *JSPS*. v. 74, n. 1, p. 224. 1998: J. Gross, "Emotion Regulation: Affective, Cognitive, and Social Consequences". *Psychophysiology*. x39, n. 3. p. 281, 2002.

J. RADLEY et al., "Reversibility of Apical Dendritic Retraction in the Rat Medial Prefrontal Cortex Following Repeated Stress". *Exp Neurol*, v. 196, n. 1, p. 199, 2005. E Bloss et al., Interactive Effects of Stress and Aging on Structural Plasticity in the Prefrontal Cortex *JNsci*, v. 30, n. 19, p. 6726, 2010.

K. OCHSNER et al., "Rethinking Feelings: An fMRI Study of the Cognitive Regulation of Emotion". *J Cog Nsci*, v. 14, n. 8. p. 1215, 2002.

K. OCHSNER e J. Gross, "The Cognitive Control of Emotion". *TICS*, v. 9, n. 5, p. 242, 2005.

K. TOMIZAWA et al., "Oxytocin Improves Long-Lasting Spatial Memory During Motherhood Through MAP Kinase Cascade". *Nat Nsci*, v. 6, n. 4, p. 384, 2001, V.

G. SHEPPES e J. Gross, "Is Timing Everything? Temporal Considerations in Emotion Regulation". *PSPR*, v. 15, n. 4, p. 319, 2011; G. Sheppes e Z. Levin, "Emotion Regulation Choice: Selecting Between Cognitive Regulation Strategies to Control Emotion". *Front Human Neurosci*, v. 7, p. 179, 2013.

LIN et al., "Oxytocin Promotes Long-Term Potentiation by Enhancing Epidermal Growth Factor Receptor Mediated Local Translation of Protein kinase M". *J Nsci*, v. 32, n. 44, p. 15476, 2012.

MARGIS, R. et al.. Relação entre estressores, estresse e ansiedade. *Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul*, v. 25, p. 65–74, abr. 2003.

M. MILAD e G. Quirk, "Neurons in Medial Prefrontal Cortex Signal Memory for Fear Extinction", op. cit., M. Milad e G. Quirk, Fear Extinction as a Model for Translational Neuroscience: Ten Years of Progress". *Ann Rev of Psych*, v. 63, n. 1, p. 129, 2012.

M. FOY et al., 17beta-estradiol Enhances NMDA Receptor-Mediated EPSPs and Long Term Potentiation" *J Neurophysiology*, v. 81, n. 2. p. 925, 1999, Y.

M. FUXJAGER et al., "Winning Territorial Disputes Selectively Enhances Androgen Sensitivity in Neural Pathways Related to Motivation and Social Aggression", op. cit.: I.

MCKENZIE et al., "Motor Skill Learning Requires Active Central Myelination" *Sci*, v. 346, n. 6207, p. 318, 2014.

M. BECHLER e C. French Constant, "A New Wrap for Neuronal Activity?" *Sci*, v. 344, n. 6183, p. 480, 2014, E. Gibson et al. "Neuronal Activity Promotes Oligodendrogenesis and Adaptive Myelination in the Mammalian Brain" *Sci*, v. 344, n. 6183, p. 487, 2014.

N. SCHWARTZ ET AL., "Decreased Motivation During Chronic Pain Requires Long-Term Depression in the Nucleus Accumbens". *Nat*, v. 345, n. 6196, p. 535, 2014.

R. DAVIDSON e S. BEGLEY. The Emotional Life of Your Brain. Nova York: Hudson Street, 2511 Tomarken e R. Davidson, "Frontal Brain Activation in Repressors and Nonrepressors J Abr Psych, v. 103, n. 2, p. 339, 1994.

SAPOLSKY, Robert M. Título do livro: Comporte-se. 2º Reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, p. 126-128, 2018.

SKUCAS et al. Testosterone Depletion in Adult Male Rats Increases Mossy Fiber Transmission, LT and Sprouting in Area CA3 of Hippocampus". J Nsci, v. 33, n. 6, p. 2338, 2013; W.

S. MANGIAVACCHI et al., "Long Term Behavioral and Neurochemical Effects of Chronic Stres Exposure in Rats J Neurochemistry, v 79, n. 6, p. 1113, 2001; J.

VAN HONK et al. "Baseline Salivary Cortisol Levels and Preconscious Selective Attention for Treat: A Pilot Study. PNE, v. 23, n. 7, p. 741. 1996.

S. RODRIGUES et al., "The Influence of Stress Hormones on Fear Circuitry", op. cit. X. Xue Z. Zhang, "Effects of Estradiol Benzoate on Learning-Memory Behavior and Synaptic Structure in Ovariectomized Mice Life Sci", v 79, n. 16, p. 1553, 2006.

T. DANJO et al., "Aversive Behavior Induced by Optogenetic Inactivation of Ventral Tegmental Area Dopamine Neurons Is Mediated by Dopamine D2 Receptors in the Nucleus Accumbens". PNAS, v 111, n. 17. p. 6455, 2014.

TIMMERMANS et al. "Stress and Excitatory Synapses. From Health to Disease. Nsci, v. 248, p. 626, 2013.